

РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ ЛЕЧЕБНО- ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕТСКОЙ ЗУБНОЙ ПАСТЫ НА ОСНОВЕ CO₂ ЭКСТРАКТА ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ

Қалдыбаева Т.Е., Байдуллаева Ш.А., Абдіқалықов Р.Д.

«Астана Медицина Университеті» КеАҚ,

тел.: (+7707)-200-29-16, e-mail:k.tomiris0910@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10678863>

Аннотация

Сверхкритическая экстракция жидкости стала эффективным и действенным методом разделения важных фитокомпонентов. Процесс экстракции прост и экологичен, с минимальным количеством отходов. Эта процедура предлагает различные преимущества по сравнению с традиционными методами экстракции.

Ключевые слова

Ротовая полость, лекарственное растительное сырье, экстракция, зубная паста, хвойные растения, лекарственная форма, технология, спецификация качества.

Актуальность темы

По данным ВОЗ зафиксирована распространенность серьезных заболеваний полости рта у взрослых (50,1% населения), в том числе самая высокая заболеваемость кариесом коренных зубов: в 2019 году этот показатель составил 33,6% населения регионов Азии и Европы, то есть кариесом поражены почти 335 млн человек. Согласно другим исследованиям, проведенным в последние годы, одним из наиболее распространенных заболеваний у детей являются заболевания зубов, полости рта и челюсти. Согласно статистическим данным, распространенность кариеса среди детей в Азии составляет 76%, а в ряде сельских районов этот показатель достигает 98%. Следовательно, растущая потребность требует расширения арсенала необходимых средств для профилактики и лечения стоматологических заболеваний у детей, разработки новых безопасных, подходящих и эффективных лечебно-профилактических препаратов на основе растительных компонентов и оптимизации процессов их получения. Препараты на основе экстрактов растительного происхождения соответствуют указанным критериям и требованиям.

Основным направлением в разработке растительных экстрактов в качестве основы лекарственного препарата, удовлетворяющего этим критериям, является создание и совершенствование новых ресурсосберегающих технологий переработки ЛРС, обеспечивающих максимальный выход биологически активных веществ. При этом важно правильно подобрать оптимальный вид экстракции, условия экстракции, показатели сушки и стандартизации.

Здоровье полости рта – важная составляющая здравоохранения. От него зависят многие из самых простых действий человека: речь, общение, прием пищи, дыхание и, наконец, улыбка.

Исходя из этой информации, считаем актуальным взять экстракт хвойных растений и на его основе приготовить безопасную отечественную зубную пасту для детей и представить ее в области медицины и фармацевтики.

Цель исследований

Разработка состава и технологии лечебно-профилактической детской зубной пасты на основе экстракта CO₂ хвойных растений и составление качественной спецификации препарата.

Методы исследования

Методы получения сухих экстрактов, методы получения лечебно-профилактической детской зубной пасты, стандартизация экстрактов и

лекарственных форм, виды микробиологического анализа лечебно-профилактических средств.

Основные результаты и выводы

Для получения лекарственной формы из хвойных растений были получены сухие экстракты методом CO₂ и по результатам исследования был выбран экстракт сосны обыкновенной. Изучена информация о будущих компонентах, чтобы в зубную пасту не добавлялись добавки и компоненты, оказывающие негативное влияние на организм человека. В результате обсуждения было решено, что из 5 моделей, в зависимости от характеристик, будет выбрана основная модель с целью определения эффективного и оптимального состава зубной пасты. При определении оптимального состава следует учитывать преимущества и недостатки экстракта и будущей зубной пасты. Разработка состава лечебно-профилактической детской зубной пасты должна осуществляться на основе следующих факторов: свойства и природа действующего вещества, экстракта, полученного методом CO₂ в качестве основы, количество, параметры качества зубной пасты.

Список литературы

1. <https://www.who.int/europe/ru/news/item/20-04-2023-who-europe-calls-for-urgent-action-on-oral-disease-as-highest-rates-globally-are-recorded-in-european-region>
2. Drug Development from Essential Oils: New Discoveries and Perspectives – [Drug Discovery and Design Using Natural Products](#) pp 79-101 – 2023
3. Supercritical Fluid for Extraction and Isolation of Natural Compounds – [Drug Discovery and Design Using Natural Products](#) pp 177-208 – 2023